

Fizička aktivnost i životno blagostanje

Binasa Šabanović

Univerzitet u Novom Pazaru

Novi Pazar, Srbija

binasa.sabanovic@uninp.edu.rs

Apstrakt

Fizička aktivnost je svaka svesna i namerna radnja kojom se troše kalorije više nego u stanju mirovanja. Postoje različite fizičke aktivnosti koje se mogu obavljati u različitim vremenskim i životnim razdobljima a beneficije svake od njih su velike. Fizička aktivnost pozitivno doprinosi fizičkom i psihološkom zdravlju. Životno blagostanje podrazumeva osećaj sreće i zadovoljstva, rasta i napredovanja u životu. Da bi se postiglo životno blagostanje neophodno je dobro fizičko i psihološko zdravlje, jer ukoliko su oni narušeni to će u značajnoj meri negativno uticati na životno blagostanje. Imajući ovo u vidu, predmet ovog preglednog rada je da se na osnovu ranijih istraživanja utvrdi u kakvom su odnosu primena fizičke aktivnosti i životno blagostanje uz pretpostavku da fizička aktivnost utiče pozitivno na životno blagostanje. Da li fizička aktivnost utiče na sliku o sebi i na koji način, kao i kako ove varijable doprinose samopouzdanju osobe, koje su koristi fizičke aktivnosti na psihološko zdravlje i da li redovna fizička aktivnost doprinosi prevenciji različitih bolesti su neka od pitanja kojima ćemo se baviti u ovom radu. Istraživanja su pokazala da redovna fizička aktivnost pozitivno utiče na zadovoljstvo životom i životno blagostanje. Fizička aktivnost ima pozitivan uticaj na formiranje slike o sebi, a samim tim i na samopouzdanje. Osobe koje se redovno bave fizičkim aktivnostima imaju generalno bolje psihološko i fizičko zdravlje i na taj način preveniraju različite bolesti. Dakle, fizička aktivnost je veoma korisna u svim životnim razdobljima i pozitivno utiče na životno blagostanje.

***Ključne reči:** fizička aktivnost, životno blagostanje, psihološko i fizičko zdravlje.*

Physical activity and well-being

Abstract

Physical activity is any conscious and intentional action that burns more calories than in a resting state. There are different physical activities that can be done at different times and periods of life, and the benefits of each of them are great. Physical activity positively contributes to physical and psychological health. Well-being implies a feeling of happiness and contentment, growth and progress in life. Bearing this in mind, the subject of this review paper is to determine, on the basis of previous research, the relationship between the application of physical activity and well-being in life, with the assumption that physical activity has a positive effect on well-being in life. Does physical activity affect self-image and in what way, as well as how these variables contribute to a person's self-confidence, what are the benefits of physical activity on psychological health and whether regular physical activity contributes to the prevention of various diseases are some of the questions we will deal with in this work. Research has shown that regular physical activity has a positive effect on life

satisfaction and well-being. Physical activity has a positive effect on the formation of self-image, and therefore on self-confidence. People who regularly engage in physical activities generally have better psychological and physical health and thus prevent various diseases. Therefore, physical activity is very useful in all periods of life and has a positive effect on well-being.

Keywords: *physical activity, well-being, psychological and physical health.*

UVOD

Pod pojmom fizička aktivnost se podrazumeva svako okretanje tela prilikom kojeg se troši energija (Capersen, Powel, & Christenson, 1985). Fizička aktivnost predstavlja izvođenje određene aktivnosti čiji se pokreti unapred definišu i izvode se u nekom fitness centru ili u prirodnom okruženju veoma često pod nadzorom trenera ili stručnjaka iz date oblasti (Barić, 2007; Bungić & Barić, 2007).

Fizičku aktivnost Svetska zdravstvena organizacija definiše kao svako pokretanje tela usled kojeg dolazi do pokretanja i trošenja energije (WHO, 2010).

Kvalitet života, prema definiciji svetske zdravstvene organizacije je procena pojedinca o svom položaju shodno kulturnim vrednostima uzimajući u obzir socijalno okruženje, njihova očekivanja, probleme i standarde društvene zajednice (WHO, 1996).

Kvalitet života Svetska zdravstvena organizacija takođe definiše kao percepciju vlastitog položaja shodno sistemu vrednosti u kojem se pojedinac nalazi u odnosu na njegove ciljeve, očekivanja i svakodnevne težnje (WHO, 2010).

Svetska zdravstvena organizacija definiše zdravlje kao stanje potpunog životnog blagostanja u šta spadaju fizičko, socijalno i psihološko blagostanje a ne samo odsustvo bolesti (WHO, 2010).

Mentalno zdravlje je stanje u kojem osoba ostvaruje svoje potencijale i može se nositi sa životnim izazovima, produktivno radi u svom životu i daje pozitivan doprinos okruženju i zajednici u kojoj živi (WHO, 2010).

Fizičko zdravlje se definiše kao fizičko i fiziološko stanje u kojem se osoba trenutno nalazi i gde osoba na osnovu određenih simptoma zaključuje o svom zdravlju i to na osnovu toga da li oseća poteškoće i otežano svakodnevno fizičko funkcionisanje (Ware, 1981).

Zadovoljstvo životom predstavlja najbitniju odrednicu sreće u toku celog života i veoma je povezano sa psihološkim i fizičkim zdravljem (Kahneman et al., 2004).

Značaj fizičke aktivnosti

Fizička aktivnost je veoma važna za očuvanje zdravlja i prevenciju različitih bolesti. Ukoliko nema dovoljno fizičke aktivnosti veoma često dolazi do gojaznosti. Kako odrasli ljudi tako i adolescenti sve više imaju životni stil u kojem je

zastupljeno sedenje a ne kretanje i fizička aktivnost. Razlog tome je sve više upotreba informacione tehnologije. Osim vremena koje ljudi na poslu provode u sedećem položaju veoma često se i slobodno vreme koristi na sličan način što dovodi do različitih oboljenja a jedno od njih je i gojaznost (Song et al., 2019). Ukoliko se deca ne bave fizičkom aktivnošću veoma često se slično ponašaju i u odraslom dobu, što ima negativne posledice po njihovo zdravlje (Stojiljković et al., 2011). Fizička aktivnost pozitivno utiče na kontrolu nerava i toleranciju na umor i to doprinosi boljoj ravnoteži i koordinaciji kao i reakcijama organizma i opštoj pokretljivosti tela (Nikolić i Stojanović, 2006). Neki istraživači su zaključili da je fizička aktivnost od velikog značaja za opšte životno zdravlje (Braon et al., 2004; Volschenk, 2011). Prema preporukama svetske zdravstvene organizacije (WHO, 2010) najmanje 150 minuta fizičke aktivnosti nedeljno umerenog intenziteta je neophodno za očuvanje zdravlja. Osobe koje se bave redovno fizičkom aktivnošću imaju bolje očuvane motoričke i funkcionalne sposobnosti (Berbeg & Toban, 2007). Kvalitet života se procenjuje na osnovu pitanja koja se odnose na različite aspekte života, percepciju socijalnog, fizičkog i psihološkog blagostanja i te procene su u skladu sa razlikama koje poseduje svaki pojedinac. Ovo podrazumeva integraciju u različitim društvenim i psihofizičkim aktivnostima koje su prilagođene datum uzrastu (Barmejo-Cantarero et al., 2017). Fizička aktivnost veoma pozitivno utiče na kvalitet života adolescenata i studenata. Fizička aktivnost takođe pozitivno utiče na prevalenciju psihosomatskih poremećaja i ostalih poremećaja koji su vezani za fizičko funkcionisanje organizma ali i društvene odnose (Puciatto, Borysiuk & Rozpara, 2017). Studije su pokazale da usled nedovoljno fizičke aktivnosti dolazi do različitih poremećaja gde spadaju kognitivni poremećaji, anksioznost, poremećaj spavanja, visok stres i nisko samopoštovanje (Rahe et al. 2015). Istraživanja su takođe pokazala da postoji velika povezanost između bavljenja fizičkom aktivnošću sa srećom i fizičke aktivnosti i zadovoljstva životom (Zhang, Chen, 2019). Osobe starosti između 18 i 30 godina ukoliko se svakodnevno bave umerenom ili visokom fizičkom aktivnošću imaju veće zadovoljstvo životom i bolje stavove o zdravlju. Rezultati istraživanja ukazuju na pozitivnu korelaciju između fizičke aktivnosti i zadovoljstva životom i fizičke aktivnosti i psihološkog zdravlja a takođe fizička aktivnost pozitivno utiče na sliku o sebi i zadovoljstvo svojim fizičkim izgledom (Cambell & Hausenblas, 2009).

Prikaz dosadašnjih istraživanja

Dosadašnji rezultati istraživanja koji se odnose na bavljenje fizičkom aktivnošću pokazuju da osobe koje žive u sledećim evropskim državama i to Holandiji, Nemačkoj i Luksemburgu imaju srednji nivo fizičke aktivnosti (Ruten & Abu- Omar, 2004). Istraživanja koja su rađena na populaciji studenata su pokazala da je 95% njih aktivno ili pak veoma aktivno. Takođe, ženski uzorak je prema rezultatima ovog istraživanja manje aktivan od muškog uzorka.

Na populaciji stanovnika Hrvatske rađeno je istraživanje o fizičkoj aktivnosti stanovništva gde su obuhvaćene četiri vrste fizičke aktivnosti i to fizička aktivnost koja se odnosi na obavljanje poslova, fizička aktivnost koja se odnosi na bavljenje kućnim obavezama, fizička aktivnost prilikom putovanja ili kretanja i fizička aktivnost u slobodno vreme. Srednja vrednost je vrednost koja zadovoljava adekvatan

kriterijum fizičke aktivnosti. Istraživanja su pokazala da većina stanovništva odnosno, 74% zadovoljava ovaj srednji nivo fizičke aktivnosti čime se postiže pozitivan efekat na zdravlje i opšte fizičko funkcionisanje. Takođe je dokazano da je kategorija mladih starosti od 15 do 24 godine najmanje aktivna i ovi podaci su zabrinjavajući. Starosna kategorija od 55 do 64 godine se pokazala kao kategorija stanovništva koja ima najviše fizičke aktivnosti (Jurakić, Pedišić i Andrijašević, 2009).

Rezultati istraživanja koje se bavilo procenom fizičke aktivnosti studenata koji žive u Turskoj i studiraju na kineziološkom fakultetu se bavilo razlikama u proceni rezultata njihove fizičke aktivnosti i fizičke aktivnosti studenata drugih fakulteta. U istraživanju je učestvovalo oko 400 studenata od čega je polovina njih bilo sa kineziološkog fakulteta. Rezultati istraživanja su pokazali da postoje razlike u odnosu na pol posebno kod studenata koji ne studiraju na kineziološkom fakultetu u tom smislu da su muški studenti aktivniji od ženskih studenata. Kod studenata kineziologije utvrđeno je 0,5% studenata neaktivno, a da 22% studenta ima nizak nivo fizičke aktivnosti, dok je 77,5% studenata dovoljno aktivno i ovo ukazuje da je veliki broj populacije koja je učestvovala u istraživanju dovoljno aktivna. Kod studenata drugih fakulteta rezultati pokazuju da je 14% studenata neaktivno, 11,5% studenata je dovoljno aktivno dok 74,5% studenata ima nizak nivo fizičke aktivnosti što su zaista poražavajući podaci. Na osnovu ovog istraživanja možemo zaključiti da su studenti kinezioloških fakulteta mnogo aktivniji od ostalih studenata sa drugih fakulteta (Tasmektepligil et al., 2013).

FIZIČKA AKTIVNOST I ZDRAVLJE

Na osnovu istraživanja koje se bavilo odnosom između fizičke aktivnosti i zdravlja uočene su razlike između ovih varijabli u pogledu nivoa obrazovanja, procene zdravstvenog stanja i mesta življenja. Što se tiče ženske populacije uočene su razlike u odnosu na indeks telesne mase, statusa bračnog stanja i samoprocene fizičkog zdravlja. Najviša aktivnost kojim su se bavili ispitanici je aktivnost hodanja i ova aktivnost je posebno zastupljena kod žena i osoba starije životne dobi (Hagstromer et al., 2006).

Abu Omar i Rutten (2008) su sproveli veliko istraživanje u kojem je učestvovalo skoro 30000 ispitanika starijih od 15 godina i oni su živeli u 27 različitih država Evrope. Cilj ovog istraživanja je bio da se proceni odnos između fizičke aktivnosti i ostalih pokazatelja zdravstvenog stanja. Rezultati ovog istraživanja su pokazali da postoji uska povezanost između bavljenja fizičkom aktivnošću u slobodno vreme i samoprocenom fizičkog zdravlja.

Fizička aktivnost i kvalitet života

Talebpour i saradnici (2014) su sproveli istraživanje koje je imalo za cilj da istraži vezu između fizičke aktivnosti i procene kvaliteta života. Rezultati su pokazali da postoji pozitivna korelacija između bavljenja fizičkim aktivnostima i zdravstvenog stanja kod aktivnih studenata što ukazuje da je ovo pozitivno doprinelo kvalitetu njihovog života. Kod osoba koje se bave fizičkim aktivnostima utvrđena je značajna

veza niskog intenziteta i ove akativnosti pozitivno utiču na njihovo mentalno i psihološko stanje.

Fizička aktivnost i samopoštovanje

Istraživanje o uticaju fizičke aktivnosti na samopoštovanje je rađeno na grupi žena koje su bile dobrog fizičkog zdravlja i bile su starosti oko 48 godina. Uzorak je činilo 53 zdrave žene. Istraživanje je rađeno tako što su ispitanice na samom početku istraživanja uradile upitnik koji se odnosi na procenu samopoštovanja. Nakon toga žene su podeljene na dve grupe; kontrolnu i eksperimentalnu. Eksperimentalna grupa je pohađala program aerobika gde su se bavile ovom aktivnošću nekoliko puta nedeljno po sat vremena. Ovaj program je trajao godinu dana i posle toga su urađena post testiranja i rezultati su pokazali da su žene koje su pripadale eksperimentalnoj grupi, odnosno više su se bavile fizičkom aktivnošću imale veću procenu samopoštovanja kod sebe (Tihanui Hos, 2005).

Istraživanje koje je vršeno na populaciji adolescenata muškog i ženskog pola je pokazalo da vežbanje kod oba pola nema uticaja na zadovoljstvo fizičkim izgledom niti na lično samopoštovanje adolescenata. Autori ovog istraživanja su preporučili bavljenje adekvatnim programima koji će povećati samopoštovanje kod adolescenata i slikom koju imaju o svom telu (Huang et al., 2007).

U drugom istraživanju u kojem je učestvovala grupa adolescenata koji su se u eksperimentalnom programu bavili fizičkom aktivnošću umerenog intenziteta u prirodnom ili urbanom okruženju, rezultati su pokazali da ove aktivnosti imaju pozitivan uticaj na samopoštovanje (Wood et al., 2013).

Na osnovu ovih istraživanja svakako možemo zaključiti da umerena fizička aktivnost pozitivno utiče na sliku o sebi i samopoštovanje.

Fizička aktivnost i zadovoljstvo životom

Opšte je poznato to da fizička aktivnost pozitivno utiče na zadovoljstvo životom. Kod starijih osoba veza između fizičke aktivnosti i zadovoljstva životom uključuje uobičajene svakodnevne aktivnosti. Kod mlađih osoba koje su po prirodi više fizički aktivne neophodno je svakodnevno više fizičkih aktivnosti. Rezultati sprovedenih istraživanja pokazuju da fizička aktivnost pozitivno utiče na zadovoljstvo životom posebno u srednjoj i starijoj odrasloj dobi. Ovakvi rezultati nisu potvrđeni kod mlađih osoba. Generalno osobe u danima u kojima se više bave fizičkom aktivnošću pokazuju više zadovoljstva životom (Maher et al., 2015).

Kod mlađih osoba koje pohađaju školu bavljenje fizičkom aktivnošću na časovima fizičkog vaspitanja pokazalo je pozitivan uticaj na zadovoljstvo životom. Ovo pokazuje da je posebno korisno bavljenje fizičkom aktivnošću odnosno vežbanje kod mlade populacije a posebno žena.

An i saradnici su 2020. godine radili istraživanje sa ciljem da istraže vezu o odnosu između fizičke aktivnosti i zadovoljstva životom kao i sreće kod mlađih, srednjovečnih i starih osoba. Kao kontrolnu varijablu su koristili demografske

varijable kao i veze između starosti i zadovoljstva životom i sreće u životu. U ovom istraživanju je učestvovala oko 2.500 ispitanika koji su podeljeni u nekoliko kategorija u odnosu na starost i ostale demografske varijable. Ispitanici su podeljeni u tri grupe i to mladi, srednjovečni i stari a fizička aktivnost je procenjena kao visoka, umerena ili niska. Nakon ovog istraživanja rezultati su pokazali da osobe koje imaju visok ili umeren nivo fizičke aktivnosti imaju značajno veće zadovoljstvo životom i veći intenzitet sreće u svom svakodnevnom životu i svakodnevnom funkcionisanju. Fizička aktivnost se pokazala kao značajan faktor zadovoljstva životom i sreće kod svih kategorija odraslih ispitanika.

ZAKLJUČAK

Istraživanja su pokazala da redovna fizička aktivnost pozitivno utiče na zadovoljstvo životom i životno blagostanje. Nedovoljna fizička aktivnost utiče na prevalencu gojaznosti u čitavom svetu. Zastupljena kod dece, adolescenata i odraslih.

Svetska zdravstvena organizacija je dala preporuku o najmanje 150 minuta fizičke aktivnosti sedmično (WHO, 2010). Nivo blagostanja koji osoba doživljava u različitim aspektima svog života predstavlja kvalitet života i utiče na njegovo fizičko zdravlje.

Fizička aktivnost pozitivno utiče na psihološko i fizičko zdravlje učenika i studenata i utiče na prevalenciju psihosomatskih poremećaja i poremećaja fizičkih funkcija. U istraživanjima je dokazana pozitivna povezanost između fizičke aktivnosti i zadovoljstva životom i fizičke aktivnosti i sreće.

Fizička aktivnost ima pozitivan uticaj na formiranje slike o sebi, a samim tim i na samopouzdanje. Slika tela predstavlja mentalnu sliku osobe o svom fizičkom izgledu, i uticaj te percepcije na stavove i ponašanje osobe. Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihološkog i duhovnog blagostanja uz odsustvo bolesti i nemoći. Mentalno zdravlje je stanje pojedinca u kojem ostvaruje svoje sposobnosti, kvalitetno prevezilazi stresne situacije i produktivno radi i doprinosi svojoj zajednici. Zadovoljstvo životom je usko povezano sa fizičkim i mentalnim zdravljem i predstavlja veoma bitnu odrednicu sreće tokom čitavog života.

Osobe koje se redovno bave fizičkim aktivnostima imaju generalno bolje psihološko i fizičko zdravlje i na taj način preveniraju različite bolesti. Dakle, fizička aktivnost je veoma korisna u svim životnim razdobljima i pozitivno utiče na životno blagostanje.

LITERATURA

1. Abu-Omar, K. & Rutten, A. (2008). Relation of leisure time, occupational, domestic, and commuting physical activity to health indicators in Europe. *Preventive Medicine*, 47, 319-323.
2. Barić, R. (2007). Vježba mjere jer se osjećam dobro! Tjelesna aktivnost perspektive pozitivne psihologije. U M. Andrijašević M. (Ur.), *Zbornik radova Međunarodna*

- znanstvenostručna konferencija „Sport za sve u funkciji unapređenja kvaliteta života“ (str. 31-38). Zagreb, HR: Kineziološki fakultet
3. Berger, B. G. & Tobar, D. (2007). Physical activity and quality of life. In G. Tenenbaum, & R.C. Eklund (Eds.), *Handbook of sport psychology* (pp. 598-620). Hoboken: Wiley
 4. Bermejo-Cantarero, A., Álvarez-Bueno, C., Martínez-Vizcaino, V., García-Hermoso, A., Torres-Costoso, A. I., & Sánchez-López, M. (2017). Association between physical activity, sedentary behavior, and fitness with health related quality of life in healthy children and adolescents: A protocol for a systematic review and meta-analysis. *Medicine*, 96(12).
 5. Bungić, M. & Barić, R. (2009). Tjelesno vježbanje i neki aspekti psihološkog zdravlja. *Hrvatski sportskomedicinski vjesnik*, 24(2), 65-75.
 6. Brown, D. V., Brown, D. R., Heath, G. V., Balluz, L., Giles, V. H., Ford, E. S., & Mokdad, A. H. (2004). Relationship between dose of physical activity and health quality of life. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 36(5), 890-896
 7. Caspersen, C. J., Powel, K. E., & Christenson, G. M. (1985). Physical activity exercise, and physical fitness: Definitions and distinctions for health - related research. *Public Health Reports*, 100(2), 126-131.
 8. Campbell, A. & Hausenblas, H. (2009). Effects of exercise interventions on body image: a meta-analysis. *Journal of Health Psychology*, 14(6), 780-793.
 9. Da Silva, G. S. F., Bergamaschine, R., Rosa, M., Melo, C., Miranda, R., & Filho, M. B. (2007). Assessment of the level of physical activity of the basic students or health studies. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, 13(1), 32-35.
 10. Huang, J., Norman, G., Zabinski, M., Calfas, K., & Patrick, K. (2007). Body image and self-esteem among adolescents undergoing an intervention targeting dietary and physical activity behaviors. *The Journal Of Adolescent Health: Official Publication Of The Society For Adolescent Medicine*, 40(3), 245-251.
 11. Jurakić, D., Pedišić, Ž., & Andrijašević, M. (2009). Physical Activity of Croatian Population: Cross-sectional Study Using International Physical Activity Questionnaire. *Croatian Medical Journal*, 50(2), 165-173.
 12. Kahneman, D., Krueger, A.B., Schkade, D. A., Schwarz, N., & Stone, A. A. (2004). A survey method for characterizing daily life experience: The day reconstruction method. *Science*, 306(5702), 1776-1780.
 13. Moshbah, A. M., Almazarigeh, S. D., Al-Dowan, A. A., Assiri, H. M., Al-Shahrani, S. F., & Assiri, I. M. (2015). Physical activity and quality of life among Saudi Adults. *AlAzhar Assiut Medical Journal*, 13(3), 126-131.
 14. Rutten, A. & Abu-Omar, K. (2004). Prevalence of physical activity in the European Union. *Sozial-und Praventivmedizin*, 49(4), 281-289.
 15. Stojiljković, S., Živković, M., & Stošić, M. (2011). Fizička aktivnost i ljudsko zdravlje. *Sport i zdravlje*, 1, 54-59.
 16. Tasmektepligil, M. Y., Agaoglu, S. A., Atan, T., & Cicek, G. (2013). The contrastive study of physical activity Levels of physical education students and The other department students. *International Journal of Academic research*, 5(6), 90-95.
 17. Telebpour, M., Aghaei, M., Asimkhani, A., Abbasian, S., & Ashkani, A. (2014). Veza između fizičke aktivnosti i zdravog kvaliteta života učenika. *Turkish Journal for Sport and Exercise*, 16(2), 15-21.
 18. Tihanyi Hos, A. (2005). Učinci vođenog, sustavnog treninga aerobike na samopoštovanje odraslih osoba. *Kinesiology*, 37(2), 141-150.
 19. Volschenk, A. (2011). Relationship between physical activity, functional fitness and balance in senior citizens. *Sports Medicine*, 26(5), 293-315.

20. Ware, S. (1981). *Beyond suffrage, women in the New Deal*. Cambridge: Harvard University Press.
21. Wood, C., Angus, C., Pretty, J., Sandercock, G., & Barton, J. (2013). A randomised control trial of physical activity in a perceived environment on self-esteem and mood in UK adolescents. *International Journal Of Environmental Health Research*, 23(4), 311- 320.
22. World Health Organization. [Accessed March 6, 2021]; *Global recommendations on physical activity for health*, 2010.
23. World Health Organization. Programme on mental health. WHOQOL-BREF Introduction, administration, scoring and generic version of the assessment. Field Trial Version 1996.